

DOI: doi.org/10.61226/12.2.2023/20244.1

UOT: 338.48

Arzu HÜSEYN

Azərbaycan Turizm və Menecment Unversiteti,
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

a.huseyn@atmu.edu.az

<https://orcid.org/0000-0002-3326-9159>

AZƏRBAYCANDA KEÇİRİLƏN BEYNƏLXALQ ƏHƏMİYYƏTLİ TƏDBİRİN - COP29-UN TURİZM SEKTORUNA TƏSİRİ

Xülasə: BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasının - COP29-un 2024-cü ilin noyabr ayında Bakı şəhərində keçirilməsi Azərbaycanda qeyri-mövsüm dövründə turizmin təşviqinə böyük töhfə vermişdir. Müstəqillik tarixində təşkil edilən ən böyük beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirdə iştirak üçün 76 min nəfərə yaxın şəxs qeydiyyatdan keçmişdir ki, onun 75 faizi xaricilər olmuşdur. Bu məqalə Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq və ölkə əhəmiyyətli tədbirlərin qeyri-mövsüm dövründə gəlmə və daxili turizminin təşviqindəki rolunu araşdırmağa həsr olunmuşdur. Aparılan araşdırmanın nəticəsində aydın olmuşdur ki, COP29 Azərbaycana gələn xaricilərin coğrafiyasının genişlənərək 195 ölkəyə çatmasına səbəb olmuşdur. Məqalədə qeyri-mövsüm dövründə turizmin inkişafı üçün yerli və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin təşkili ilə bağlı müvafiq təkliflər irəli sürülmüşdür.

Açar sözlər: COP29, qeyri-mövsüm dövrü, beynəlxalq əhəmiyyətli tədbir, gəlmə turizm, ekoturizm

Arzu HUSEYN

THE IMPACT OF THE INTERNATIONALLY SIGNIFICANT EVENT - COP29 ON THE TOURISM SECTOR IN AZERBAIJAN

Abstract: The 29th session of the Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (COP29), held in Baku in November 2024, made a significant contribution to the development of

tourism in Azerbaijan during the off-season. Nearly 76,000 participants registered for this landmark international event—the largest ever organized in Azerbaijan since gaining independence—of whom 75% were foreign visitors.

This article explores the impact of international and national events on promoting both inbound and domestic tourism during off-peak periods in Azerbaijan. The research findings highlight that COP29 expanded the geographical diversity of foreign visitors to Azerbaijan, reaching 195 countries. The article also presents relevant proposals for the development of tourism during the off-season through the organization of local and international events.

Keywords: COP29, off-season period, international significant event, inbound tourism, ecotourism

Арзу ГУСЕЙН
ВЛИЯНИЕ ВАЖНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ - COP29 НА ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР
АЗЕРБАЙДЖАНА

Абстракт: Проведение 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ноябре 2024 года в городе Баку внесло значительный вклад в продвижение туризма в межсезонный период в Азербайджане. Для участия в этом крупнейшем международном мероприятии в истории независимости страны зарегистрировалось около 76 тысяч человек, 75% из которых составили иностранцы.

Данная статья посвящена исследованию роли национальных и международных значимых мероприятий, проводимых в Азербайджане, в продвижении внутреннего и въездного туризма в межсезонный период. Результаты исследования показали, что COP29 способствовал расширению географии иностранных туристов, приезжающих в Азербайджан, охватив 195 стран. В статье также представлены соответствующие предложения по развитию туризма в межсезонный период через организацию местных и международных значимых мероприятий.

Ключевые слова: COP29, межсезонный период, международное значимое мероприятие, въездной туризм, экотуризм.

Giriş

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 22 iyul tarixli Sərəncamı ilə təsdiqlənən “Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” nda nəzərə tutulan tədbirlərdən biri daxili və gəlmə turizminin qeyri-mövsüm dövründə təşviqi əsas olmaqla ölkə və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı idi. Bu sənəddə göstərilir ki, hazırda turizm mövsümü 4 ay hesab edilir. Qeyri-mövsüm dövründə turizmin təşviqinə dair təkliflərin həyata keçirilməsi nəticəsində 2026-cı ilin sonuna kimi qeyri-mövsüm dövrünün 15% azalması hədəflənir [3].

Azərbaycan Avropa və Asiyanın kəsişdiyi yerdə yerləşməsinə və zəngin turizm potensialına sahib olmasına baxmayaraq, dünya turizm bazarında gəlmə turizm bazarının 0,004% [8, s.4-5], 2023-cü ildə isə 0,014% təşkil edir. Halbuki ölkəmizdə turizmin müxtəlif növlərinin - mədəni, tibbi, ekoloji, qış, işgüzar, tibbi və s.-nin inkişafı üçün bütün imkanlar mövcuddur. Bu səbəbdən qarşıdakı illərdə həm beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi, həm də müxtəlif turizm növlərinin markalaşması nəticəsində qeyri-mövsüm dövründə turizm gəlirlərinin xüsusi çəkisinin artması planlaşdırılır.

Bu baxımdan, BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasının - COP29-un 2024-cü ilin 11-23 noyabr tarixlərində Bakı şəhərində keçirilməsi [21] ölkəmizə siyasi faydaları ilə yanaşı, həm də iqtisadi faydası olmuşdur ki, bu da turizm sektorunun inkişafı baxımından müstəsna əhəmiyyətə malikdir.

Məhz bu məqalədə COP29-un turizm sektoruna müsbət təsiri ilə yanaşı, Strategiyanın [3] gəlmə turizmin qeyri-mövsüm dövründə təşviqi ilə bağlı hədəfin icrasına verdiyi töhfə də təhlil edilmişdir.

COP29-un turizm sektoruna təsiri

Son illərdə tədqiqatlar ətraf mühit, ekoturizm, ekoloji sahibkarlıq və yaşıl inkişaf ilə bağlı problemlərə yönəlib. Sənayeləşmə, sürətlə artan əhali, müasir həyat tərzii ilə bağlı ekoloji problemlər və qlobal istiləşmə bu tədqiqatların aktuallığını daha da artırır. Ekoloji problemlər effektiv, innovativ və davamlı həll yolları tapmağa yönəlmiş fəaliyyətləri əhatə etdiyi üçün Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (DİM) də nail olmaqda mühüm rol oynayır. “Azərbaycan 2030: Sosial-iqtisadi inkişafın milli prioritetləri”nin 5-ci prioriteti “Təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi” adlanır. Bu sənəddə yüksək keyfiyyətli ekoloji mühit, yaşıl enerji məkanı, çirklənmiş ərazilərin bərpası və ekoloji cəhətdən faydalı olan “yaşıl” texnologiyalardan

istifadənin genişləndirilməsi kimi əsas vəzifələr öz əksini tapıb [2].

COP-un keçirilməsi iqlim və ətraf mühitlə yanaşı, ölkələrdə infrastrukturun, milli iqtisadiyyatın, sosial və mədəni fəaliyyətlərin, qlobal şəbəkə və işbirliyinin, turizm sektorunun və s.-nin inkişafına müsbət təsiri vardır. Belə ki, hotel və restoranların doluluğuna, nəqliyyat xərclərinə, tədbir iştirakçılarının yerli mədəniyyətə olan marağı və alış-verişlərinə, ekoturizm və mədəni irs turizmə, bu sahəyə investisiya qoyuluşlarına və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarının yaranmasına və s.-yə təsirləri danılmazdır. COP29-un ölkəmizdə keçirilməsi beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın "yaşıl" turizm mərkəzinə çevrilməsinə də imkan yaratdı.

2000-ci illərin əvvəllərindən etibarən Bakı neft-qaz gəlirlərinin artması ilə sürətlə inkişaf etdi, ölkənin kənd və şəhərlərinin inkişafı arasında tarazlığı qorumaqla bağlı çətinliklər ortaya çıxdı. Hazırda, Azərbaycanın iqtisadi inkişafını inklüziv və davamlı etmək üçün kənd və şəhərlərin inkişafı arasında tarazlığın təmin edilməsi yönündə tədbirlər görülür [7]. Bu məqsədlə də ölkəmiz son illərdə ətraf mühit və yaşıl sahibkarlığa, yaşıl inkişaf təşəbbüslərinə diqqət yetirir. Günəş və külək enerjisində əhəmiyyətli investisiyalar yatırmaqla, böyük yaşıl enerji layihələri həyata keçirilir [9]. Həmçinin, enerji ilə yanaşı, yaşıl sahibkarlıq, ekoturizm, yaşıl turizm, kənd turizmi və s.-nin inkişafı da diqqət mərkəzindədir. Bu turizm növlərinin, xüsusilə də ekoturizmin inkişafı isə sahibkarların iqlimə mənfi təsirlərinin azaldılmasında, kənd əhalisinin məşğulluğunda, gəlirin artmasında və yoxsulluğun azaldılmasında müstəsna rol oynayır.

Ekoturizm Azərbaycanda ən cəlbedici və perspektivli turizm sektoru kimi sürətlə inkişaf edir. Zəngin fauna və flora, eləcə də azad olunmuş ərazilərdəki çaylar, göllər və digər su resurslarının bolluğu ölkəmizi ekoturizm məkanı kimi daha cəlbedici edir. Bu resursların həm daxili, həm də beynəlxalq turistlərə effektiv şəkildə təqdim edilməsi vacibdir. Ekoturizm Azərbaycanda nisbətən yeni bir fenomen olsa da, inkişaf üçün əhəmiyyətli potensiala malikdir.

2024-cü ilə olan məlumata görə, Azərbaycanda 10 milli park, 10 dövlət təbiət qoruğu, 24 dövlət təbiət yasaqlığıdır. Ümumilikdə, xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri ölkə ərazisinin 10,31 % (893 min hektar) təşkil edir [17]. Həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə yeni milli parkın yaradılması istiqamətində iş aparılır. Belə ki, dörd rayonu - Şuşa, Xocalı, Ağdərə və Kəlbəcəri əhatə edəcək yeni milli parkın sahəsinin 93 min hektara yaxın olacağı gözlənilir. Bundan əlavə, qlobal, milli və yerli əhəmiyyətə malik təxminən 3,000 təbii abidə mövcuddur. 2006-cı il 8

dekabr tarixində yaradılan Şahdağ Milli Parkı (ŞMP) ən böyük və ən müxtəlif park hesab olunur. Bu park Böyük Qafqaz dağ silsiləsində yerləşir və 130,508 hektar ərazini əhatə edir. Şahdağ Milli Parkının əhəmiyyətli ekoturizm potensialı var, təəssüf ki, ŞMP-nin ekoturizm potensialının yalnız 10%-i istifadə olunur, qalan 90%-i isə ekoturizm üçün hələ də istifadə edilmir və inkişaf etdirilmir.

Cədvəl 1.

Mill Parkların ərazisində turizm fəaliyyəti

	2010	2015	2021	2022	2023
Muzeylərin sayı, ədəd	5	6	5	5	5
Gələnlərin sayı, nəfər	2541	3302	6889	8655	8697
Onlardan xarici ölkə vətəndaşlar	300	474	316	414	593
Turizm və rekreasiya zonalarının sayı	-	49	93	107	109
Gələnlərin sayı, nəfər	2062	74771	218775	372887	259504
Onlardan xarici ölkə vətəndaşları	108	733	1123	5886	4508

Mənbə: [4, səh.60]

Cədvəlin təhlili göstərir ki, milli parkların ərazisində turizm fəaliyyətinin genişləndirilməsi imkanları böyükdür. Belə ki, 2023-cü ildə 2010-cu illə müqayisədə muzeylərə gələnlərin sayı 4 dəfə, xarici vətəndaşların isə 1,9 dəfə artmışdır. Turizm və rekreasiya zonalarının sayına gəldikdə isə ölkə vətəndaşların sayı 125 dəfə, xaricilərin isə 41 dəfə artmışdır.

COP-29 ətraf mühitin qorunması və iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizəyə yönələn bir forum olaraq, ekoturizmin inkişafını da təbliğ edir. Ekoturizm, təbii resursları qorumaqla yanaşı, yerli icmaların iqtisadi inkişafına da dəstək verir. Bakıda keçirilən COP29 konfransı çərçivəsində noyabrın 20-də Yaşıl Zonada COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti Azərbaycan Turizm Bürosu ilə birgə müzakirə keçirmişdir. “Turizmdə iqlim fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi: innovativ həllər və gələcək addımlar” mövzusunda həsr olunmuş panel müzakirədə dayanıqlı turizmin gələcəyi, turizm sənayesinin ekoloji təsirini minimuma endirərək yerli iqtisadiyyatların və mədəni irsin gücləndirilməsi və qorunması müzakirə olunmuşdur. Həmçinin ekoturizm, yaşıl infrastruktur və məsuliyyətli səyahət təcrübələri kimi innovativ yanaşmaların qlobal turizmin inkişafına töhfə verə biləcəyi də vurğulanmışdır.

2024-cü ilin 11-23 noyabr tarixlərində Bakı şəhərində təşkil edilən COP29-da iştirak məqsədi ilə 75984 nəfər qeydiyyatdan keçmişdir. Qeydiyyatdan keçənlərin 75 faizi və ya 57160 nəfəri xarici ölkələrin vətəndaşları olmuşdur [19].

2024-cü ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycana gələnlərin sayı 2023-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 27,4 faiz artaraq 2412,0 min nəfər olmuşdur. 2024-cü ilin noyabrında gələnlərin sayı isə 2023-cü ilin noyabr ayı ilə müqayisədə 19 faiz artmışdır (Qrafik 1).

Qrafik 1. 2023 və 2024-cü illərdə aylar üzrə Azərbaycana gələnlərin sayı, min nəfər

Qeyd: *2024-cü ilin dekabr ayı ilə bağlı rəqəm müəllifin (illik 27 faiz artımın davam etdiyi təqdirdə) proqnozudur.

Qeyd edərək ki, 2023-cü ilin yanvar-noyabr aylarında ölkəmizə 186 ölkədən, 2024-cü ilin müvafiq dövründə isə 195 ölkədən qonaq gəlmişdir. Yəni COP29-un keçirilməsi ölkəmizə gələn qonların coğrafiyasının genişlənməsinə xidmət etmişdir. Bir məqamı da qeyd edək ki, 2019-cu ildə dünyanın 193 ölkəsindən, 2023-cü ildə isə 187 ölkəsindən Azərbaycana xarici qonaq gəlmişdir. Məhz 2024-cü ildə təşkil olunan beynəlxalq əhəmiyyətli tədbir nəticəsindən ölkəmizə gələnlərin coğrafiyası pandemiyadan əvvəlki illə (2019) müqayisədə də geniş olmuşdur.

2019 və 2023-cü illərin noyabr ayında ölkəmizə gələnlərin statistikasına nəzər salanda aydın görünür ki, noyabr ayı turizm üçün qeyri-mövsüm dövrü hesab edilir. Çünki 2019 və 2023-cü illərin may, iyun, iyul, avqust, sentyabr və oktyabr ayları ilə müqayisədə ölkəmizə daha az xarici qonaq gəlmişdir. 2024-cü ildə də bu tendensiya davam etmişdir. COP29 kimi beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirin təşkili ilə qeyri-mövsüm dövründə ölkəmizə xaricilərin cəlb edilməsi ilə hotellərin potensialından daha səmərəli istifadə etmişdir.

Digər tərəfdən, COVID19 pandemiyası zamanı ciddi zərərlə üzləşən turizm sektorunun bərpası baxımından da bu tip beynəlxalq tədbirlərin təşkili mühüm əhəmiyyətə malikdir. Qeyd edək ki, 2019-cu illə müqayisədə 2024-cü ilin 11 ayı ərzində ölkəyə 17 faiz az xarici qonaq gəlmişdir (Qrafik 2).

Qrafik 2. 2019 və 2024-cü illərdə aylar üzrə Azərbaycana gələnlərin sayı, min nəfər

Qeyd: *2024-cü ilin dekabr ayı ilə bağlı rəqəm müəllifin (illik 27 faiz artımın davam edəcəyi nəzərə alınaraq hesablanıb) proqnozudur.

Amma burada mühüm bir məqamı da nəzərə alaq ki, 2019-cu ildən

fərqli olaraq 2024-cü ildə ölkəyə gələnlər əsasən hava yolundan istifadə etmişdirlər. Çünki ölkəmiz təhlükəsizlik səbəblərindən quru sərhədləri 2024-cü il ərzində bağlı saxlamışdır. Belə ki, DSK-nın məlumatına əsasən, 2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycana gələn xaricilərin 40,5 faizi hava yolundan istifadə etmişdir. Gələnlərin 58,7 faizi dəmir yolu və avtomobil, 0,8 faizi isə su nəqliyyatından istifadə etmişdir [16]. 2024-cü ilin 11 ayının rəqəmlərinə görə isə Azərbaycana gələnlərin 75,9 faizi hava, 22,9 faizi dəmir yolu və avtomobil, 1,2 faizi isə dəniz nəqliyyatından istifadə etmişdir [15]. Şübhəsiz ki quru sərhədlərin bağlı olması səbəbindən hava yolu ilə gələnlərin sayı çox olmuşdur.

Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, 2019-cu ildə Azərbaycana gələnlərin siyahısında ilk beşlikdə Rusiya Federasiyası (29,7 faiz), Gürcüstan (22,6 faiz), Türkiyə (10,0 faiz), İran (8,1 faiz), Səudiyyə Ərəbistanı (3,5 faiz) qərarlaşmışdır [16].

2024-cü ilin 11 ayında isə gələnlərin siyahısında ilk beşlikdə Rusiya Federasiyası (28,2 faiz) mövqeyini qorusa da Türkiyə (16,1 faiz) ikinci olmuşdur. Sonrakı yerləri Hindistan (8,9 faiz), İran (8,0 faiz) və Gürcüstandan (4,1 faiz) gələnlər tutmuşdur [15].

Həmçinin təhlilimiz göstərir ki, belə beynəlxalq tədbirlər turizm sektorunun gələcək inkişafı üçün də imkanlar yaradır.

Qrafik 3. Beynəlxalq assosiasiyaların Azərbaycanda keçirilən tədbirləri
Mənbə: [11, s.3]

2013-2023-cü illər arasında ölkəmizdə keçirilən bu tədbirlərin 16,3 faizi texnologiya sektoru (22 tədbir) və 13,3 faizi isə idman sektoru (18 tədbir) ilə bağlı olmuşdur. Həmçinin mədəniyyət (9 tədbir) və təhsil (9 tədbir) sektorları ilə bağlı keçirilən tədbirlərin hər biri 6,7 faizlik paya sahib olmuşlar [11, s.3].

Məlumat üçün onu da əlavə edək ki, ölkəmizdə keçirilən bəzi tədbirlər

artıq ənənə halı almışdır. Məsələn, 2024-cü ilin 13–15 sentyabr tarixlərində Bakı şəhərində 8 dəfə Formula 1 yarışının təşkil olunması buna ən yaxşı nümunədir. Amma COP29-un təşkili həm iş həcmi, həm də iştirakçı sayı baxımından digər tədbirlərdən fərqlənirdi. COP29-un uğurlu təşkili Azərbaycanın digər beynəlxalq tədbirləri də təşkil etmək potensialını üzə çıxartdı. Həmçinin COP29-un təşkili Azərbaycanın 2024-cü ildə turizm xidmətləri ixracında nail olduğu artım sürətinin qorunub saxlanılmasına da töhfə verəcəkdir. Məlumat üçün qeyd edək ki, 2024-cü ilin 9 ayında turizm xidmətləri üzrə ixracın 1,6 milyarda ABŞ dolları, idxalı isə 1,2 milyard ABŞ dolları olmuş və nəticədə 0,4 milyard ABŞ dolları həcmində profisit yaranmışdır [18, s.12]. 2024-cü ildə turizm xidmətləri ixracı 2023-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 43,4 faiz, 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə isə 10 faiz artmışdır. Məhz qeyri-mövsüm dövründə beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin təşkili qarşıdakı illərdə də turizm xidmətləri ixracının armasına töhfə verəcəkdir.

Beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirin təşkili sahəsindəki fəaliyyətin dərinləşdirilməsi

Azərbaycanın qarşıdakı illərdə də beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirin təşkili ilə bağlı hədəfləri vardır. Artıq 2026-cı ildə Ümumdünya Şəhər Forumunun (WUF13) və Ümumdünya Ətraf Mühit Gününün ölkəmizdə keçiriləcəyi məlumdur.

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanın belə tədbirlər üçün bütün mövcud infrastrukturunu mövcuddur. Bakı və Abşeron yarımadasında 14950 nömrədən ibarət 349 yerləşdirmə obyektləri vardır. Onların arasında Ritz-Carlton, Four Seasons, JW Marriott, Courtyard by Marriott, Fairmont, Hilton, InterContinental, Hyatt Regency, Holiday Inn, Courtyard, Radisson kimi dünyaca məşhur beynəlxalq hotel brendləri fəaliyyət göstərir [11, s.4].

Bu yerləşdirmə obyektləri arasında 1300 nəfərlik böyük zal da daxil olmaqla konfrans və tədbirləri keçirtmək üçün müasir infraquruktura malik otaqlar mövcuddur.

Qeyd edilənlərlə yanaşı, Bakıda 3500-ə qədər qonaq üçün uyğun olan çoxfunksiyalı Bakı Konqres Mərkəzi, 1000 nəfərlik əsas auditoriyası olan Heydər Əliyev Mərkəzi də fəaliyyət göstərir.

Digər tərəfdən, Azərbaycanda beynəlxalq statusa malik 8 hava limanı fəaliyyət göstərir və 2024-ci ilin əvvəlinə olan məlumata görə, buradan dünyanın 37 ölkəsində yerləşən 107 aeroportuna uçuşlar həyata keçirilir.

Ölkənin əsas hava limanı - Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu (GYD) 1 saat ərzində 4850 nəfərə xidmət edə bilər. Başqa sözlə il ərzində GYD-nın 50 faizlik gücü ilə işlədiyi təqdirdə 21 milyon sənişinə xidmət edə bilər [18].

Onu da qeyd etmək ki, Bakı ilə yanaşı, işğaldan azad edilmiş ərazilərimiz daxil olmaqla regionlarda da ölkə və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin təşkili üçün potensial mövcuddur. Şuşa, Xankəndi, Qəbələ, Gəncə, Quba, Lənkəran, Şamaxı, Şabran daxil olmaqla bölgələrdə müasir hotellər və konfrans zalları istismara verilmişdir, həmçinin beynəlxalq hava limanları da mövcuddur.

Mədəniyyət paytaxtımız Şuşada təşkil edilən tədbirlərlə yanaşı, Qəbələ, Gəncə, Şamaxı, digər şəhər və rayonlarımızda da ölkə və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər təşkil olunur. Məsələn, Şamaxıda Şərab festivalı, Qəbələdə musiqi festivalı, Şuşada xarıbülbul festivalı və s. buna nümunə ola bilər.

Bu baxımdan sadaladığımız beynəlxalq tədbirlərin turizmə təsiri çoxşaxəli və əhəmiyyətlidir. Belə tədbirlər - beynəlxalq konfranslar, sərgilər, idman yarışları və mədəni tədbirlər ev sahibliyi edən ölkənin turizm sektorunun inkişafına müsbət təsir edir. Həmçinin, turist axınının artmasına, iş imkanlarının yaranmasına, beynəlxalq tanıtım və markalaşmasına, mədəniyyət və təcrübə mübadiləsinə də ciddi təsir göstərir.

Nəticə

Araşdırmanın nəticəsi olaraq qeyd edə bilərik ki, 2024-cü ilin noyabr ayında COP-29-un Bakı şəhərində keçirilməsi qeyri-mövsüm dövründə Azərbaycanda turizmin inkişafı baxımından müsbət rol oynamışdır. Belə ki, bu beynəlxalq tədbir həm Azərbaycanın yeni destinasiya kimi dünyada təbliğinə xidmət etmiş, həm də qeyri-mövsüm dövründə turizmin inkişafına töhfə vermişdir. Məhz bu tədbir nəticəsində 2024-cü ilin noyabr ayında ölkəmizə gələnlərin coğrafiyası genişlənərək dünyanın 195 ölkəsini əhatə etmişdir. Nəticədə 2024-cü ilin noyabrında Azərbaycana gələnlərin sayı isə 2023-cü ilin noyabr ayı ilə müqayisədə 19 faiz artmışdır. Digər tərəfdən, COP29-un paytaxtımızda keçirilməsi ölkəmizin beynəlxalq səviyyəli tədbirlər keçirilməsi səhəsində böyük təcrübə qazanmasına səbəb olmuşdur. COP29-da hazırlıq mərhələsində dövlətlər tərəfindən sahibkarlara verilən güzəştli kreditlər isə turizm infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi baxımından müstəsna əhəmiyyətə malik olmuşdur. COVID19 pandemiyasından sonrakı dövrdə turizm sektorunun bərpaşına, xüsusən də turizm xidmətlərinin ixracına müsbət yöndə təsir etmişdir. Araşdırmamız göstərir ki, 2019-cu ilin

9 ayı ilə müqayisədə 2024-cü ilin 9 ayında Azərbaycan 16 faiz az xarici qonaq gəlməsinə baxmayaraq, müqayisə edilən dövüdə turizm xidmətlərinin ixracı 10 faiz artmışdır. Məhz COP29-un Bakıda keçirilməsi 2024-cü ilin 4-cü rübündə bu artım dinamikasını qoruyub saxlamağa nail olmuşdur. Düşünürük ki, COP29 konfransı çərçivəsində turizmde iqlim fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və ekoturizm kimi mövzuların müzakirəyə çıxarılması da bu sahəsinin inkişafına xidmət edəcəkdir. Həmçinin, COP29 Azərbaycanda “yaşıl sahibkarlı”ğa, “yaşıl turizm”ə və “ekoloji turizm”ə marağın artmasında stimül rolu oynamışdır. Bu baxımdan qarşıdakı illərdə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə daxil olmaqla bu sahədəki potensialın reallaşdırılması istiqamətində fəaliyyət genişlənə bilər.

Tədqiqatımız göstərir ki, COP29-un Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın 2022–2026-cı illəri əhatə edən sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyasında qeyri-mövsüm dövründə turizmin inkişafı ilə bağlı əksini tapan tədbirlərin icrasına da xidmət etmişdir. Həmçinin 2026-cı ildə Ümumdünya Şəhər Forumunun (WUF13) və Ümumdünya Ətraf Mühit Gününün də Azərbaycanda keçirilməsi bu baxımından əhəmiyyətlidir. Azərbaycanın bu müddətdə əldə etdiyi müsbət təcrübə qarşıdakı illərdə də beynəlxalq əhəmiyyətli digər tədbirlərin də təşkil edilməsinə imkan verəcəkdir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir - <https://e-qanun.az/framework/57127>

2. “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafın milli prioritetləri”. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2021-ci il 02 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir - <https://president.az/az/articles/view/50474>

3. “Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2022-ci il 22 iyul tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir - <https://e-qanun.az/framework/50013>

4. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın ətraf mühit. Statistik məcmuə. Bakı: 2024, 140 s.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi. Azərbaycan Respublikasının turizm strategiyası 2023-2026. Bakı: 2023. <https://www.tourismboard.az/az/publication/907/80>

5. Huseyn H., Abasova Y. Ecological entrepreneurship: empirical research on the sustainable development of ecotourism in Azerbaijan. Collection of papers new economy volume 2, No.1, 2024. <https://doi.org/10.61432/CPNE0201001h>
6. Huseyn A. (2023). The significance of rural tourism in fostering the development of rural areas: a case study of Azerbaijan. 7 th international tourism and development congress - Tavşanlı / Kütahya, Türkiye, 1, 87-96.
7. Qurbanov F. İ. Azərbaycanca turizmin inkişaf problemləri / F.İ.Qurbanov. – Bakı: -Adiloğlu, -2007, - 344 s.
8. Qasimli V., Huseyn R. & Huseynov R. (2024). Economy-wide and environmental benefits of green energy development in oil-rich countries: Evidence from Azerbaijan. Economic Annals, 69(241), 41-64. <https://doi.org/10.2298/EKA2441041G>
9. The Republic of Azerbaijan the State Tourism Agency (STA) and Azerbaijan Tourism Board (ATB). Azerbaijan Business Events Strategy Brief 2024-2026. September 2024. <https://www.tourismboard.az/az/publication/1203/78>
10. The Republic of Azerbaijan the State Tourism Agency (STA) and Azerbaijan Tourism Board (ATB). Marketing and Communications Strategy 2024-2026. September 2024. <https://www.tourismboard.az/az/publication/1207/78>
11. <https://tourism.gov.az/page/statistics>
12. <https://stat.gov.az/source/tourism/>
13. <https://www.stat.gov.az/news/index.php?lang=az&id=4429>
14. <https://stat.gov.az/news/index.php?lang=az&id=6106>
15. <https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=4446>
16. <https://eco.gov.az/az/tebii-servetlerimiz/milli-parklar>
17. <https://uploads.cbar.az/assets/89453aa3f1dae9599248c0818.pdf>
18. <https://airport.az/az/about-us/>
19. <https://xalqqazeti.az/az/ekologiya/203493-cop29-un-qeydiyyati-75-min-984-istirakci>
20. <https://cop29.az/az/home>

Məqalənin redaksiyaya daxilolma tarixi: 18.11.2024

Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 25.11.2024

Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 16.12.2024